

НОВЫЕ МЕТОДЫ И РЕШЕНИЯ В СИСТЕМАХ ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ

Н.У.Ташматов, Ш.П.Мансурова

Джизакского политехнического института

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые инновационные решения в инженерных системах зданий, рекомендованы к применения новые нетрадиционные методы и их решения, указаны возможные пути их внедрения.

Ключевые слова: приточная вентиляция, термотрансформаторы, наружный воздух, «система -3Т», вытяжной воздух, инженерные системы.

Строительными стандартами предлагаются только требования лишь к диффузионной воздухопроницаемости. Оценивается только плотность материалов ограждающих конструкций. С точки зрения ОВК - необходимо ввести нормативы по герметичности сооружаемых строителями объемов помещений (в целом: квартир, офисов, складов и т.д.). В этом случае утечка воздуха через трещины и другие дефекты строительных конструкций станет отдельной проблемой строителей и строительско-монтажных организаций. Все это приведет только к повышению качества строительства и повышению эффективности систем ОВК.

С увеличением этажности зданий существенное влияние на работу вентиляции оказывает высота здания, его планировочные и эксплуатационные особенности. К числу основных факторов, которые должны учитываться при проектировании обитаемых домов повышенной этажности относятся:

а) возможность усиленного перетекания воздуха зимой из нижних этажей в верхние - увеличенные скорости ветра на больших высотах от земли;

б) увеличенные гравитационные напоры в зданиях большой высоты, достигающие в 30-этажных зданиях до 20 мм вод. ст. при $t_H = 15^\circ\text{C}$ и падающие до 7 мм вод. ст. при $t_H = 5^\circ$.

Величина располагаемых напоров создает неравномерность в работе централизованных систем вентиляции. Так, невозможность проветривания санузлов через окна приводит к необходимости устройства вытяжной вентиляции с механическим побуждением, т.к. при наружных температурах 10-15 °С и выше эти помещения останутся без вентиляции.

Тепловые нагрузки на принудительную приточную вентиляцию общественных и административных зданий. Расчет тепловых нагрузок велся из условия подачи наружного воздуха на 1 работающего 60 м³/ч. и на которого приходится 6 м² рабочей площади. Общая потребность в теплоте для

механической системой вентиляции колеблется в диапазоне 49-163,3 кВт. При использовании утилизации - 27-89,8 кВт.

В связи с этим предложен новый концептуальный подход к системам отопления, вентиляции, горячего водоснабжения. Новизна в том, что независимо от наличия в здании теплового пункта к каждому потребителю- арендатору подводится только 3 трубы («система -3Т»): подающая и обратная трубы теплоснабжения и труба холодного водоснабжения, а на вводе у каждого потребителя-арендатора монтируется термотрансформатор.

Приведенные данные использованы при определении номенклатурного ряда термотрансформаторов и определении конструктивных размеров.

«СИСТЕМА 3Т» (3 трубы) позволяет:

- а) значительно упростить разводку труб инженерных систем по зданию;
- б) обеспечить точную регистрацию теплоты и воды каждым отключением всех потребителей от инженерных систем в случае аварии у одного из них;
- в) ремонтировать и регулировать работу местных систем потребителей без проникновения на площади, занимаемые потребителем;
- г) обеспечить автоматический контроль и автоматическое дневное, и недельное регулирование параметров в обслуживаемом помещении;
- д) официально использовать отпускаемую теплоту для поддержания температуры в помещении в переходные периоды или по мере необходимости;
- е) избежать зонирования систем отопления, теплоснабжения воздухонагревателей и обогрева полов в зданиях повышенной этажности (высотных зданиях);
- ж) при заводском изготовлении термотрансформатор значительно облегчить монтажные работы, а также упростить и облегчить организацию монтажа инженерных систем, обеспечить каждому потребителю желаемую комфортность.

Рекомендуется все санузлы оснащать индивидуальными вытяжными каналами, оборудованными вентиляторами с дроссель-клапанами.

Кухни являются основным источником образования вредных выделений, которые при открывании окон, расположенных с наветренной стороны, могут распространиться в жилые комнаты. Считаем целесообразным кухни оборудовать индивидуальными каналами с вентиляторами, имеющими возможность изменять производительность в зависимости от режима работы кухонных плит, дроссель клапанами. Обязательно предусматривать режим ручной регулировки производительности вентилятора.

Вентиляция кухни и санузлов при помощи индивидуальных вытяжных вентиляционных систем затрудняет создание объединенных общих

систем вентиляции здания. Особенно при использовании индивидуального учета эксплуатационных расходов.

В литературе отмечается, что при устройстве механического побуждения на вытяжке из санитарных узлов и кухонь можно создать разрежение в квартире и подсосать наружный воздух через щели оконных проемов, обеспечив в жилых комнатах требуемый воздухообмен. При этом неизбежно дутье от окон, особенно при низких температурах наружного воздуха. Отсутствие приточных вентиляционных устройств в жилых комнатах приводит иногда к нарушению нормальных температурных условий.

В настоящее время в технике ОВК для организованного притока воздуха в жилые комнаты рекомендуются вентиляционные устройства:

- а) установка в наружных стенах под потолком помещения «хлопушек»;
- б) подоконный прибор - забор воздуха осуществляется через щель под отбойным металлическим щитком оконного проема;
- в) устройство для притока наружного воздуха в помещение с подогревом отопительным прибором;
- г) приточный подоконный прибор.

Всем рассмотренным устройствам свойственны недостатки - в них приточный воздух поступает в помещения без необходимой очистки; неравномерность работы вследствие действия ветра. Централизованная система с механическим побуждением свободна от этих недостатков, однако при индивидуализации эксплуатационных расходов ее применение не желательно. Проблематична возможность быстрой адаптации этих систем к изменчивым условиям помещения. Основные трудности в обеспечении нормального воздушно-теплового режима помещений заключаются в том, что:

- а) непостоянство внутреннего режима помещений;
- б) влияние на воздушно-тепловой режим подвижности наружного воздуха (ветер), обуславливающий горизонтальное перемещение воздуха (в пределах этажа). Это влияние непредсказуемо как по величине, так и по направлению;
- в) наличие воздействия гравитации, обусловленного разностью температур воздуха в здании и вне здания. Это воздействие определяет перемещение внутреннего воздуха по вертикали (по этажам). Это влияние переменное и осуществляется по лестничным клеткам, лифтовым шахтам и отверстиям в перекрытиях.

Для вытяжной системы вентиляции эти режимы могут быть обеспечены данными выше рекомендациями. Дроссель-клапана в закрытом положении должен обеспечить пропуск минимального количества воздуха. Например, через специальное отверстие. Максимальное количество вытяжного воздуха

обеспечивается включением в соответствующий режим вытяжного вентилятора и открытием дроссель-клапана. Касаясь доступа наружного воздуха, то им, для фоновго режима, следует обеспечивать каждую квартиру при помощи поэтажных каналов (для каждой квартиры два), соединяющих наветренную и заветренную стороны здания. Это позволяет на каждом этаже во всех помещениях поддерживать одинаковое давление, исключить горизонтальное перетекание воздуха и обеспечивать фоновое проветривание. Подогрев при этом инфильтрующегося по каналам воздуха можно осуществить теплотой эксфильтрующегося.

Исключить вертикальное перетекание воздуха возможно при:

а) герметизации всех щелей и проемов для прохода коммуникаций через междуэтажные перекрытия: вертикальные трубопроводы систем отопления и ГВС должны быть замоноличены, а на трубах предусмотрены межэтажные компенсационные устройства;

б) разделении лестничных клеток по высоте ограждениям на отсеки, с устройством, например, на площадках между этажами дверей;

в) обособлении лифтовых шахт от лестничных клеток;

г) выносе лифтовых шахт из здания и соединении их с атмосферой;

д) создании самостоятельных по зданию лифтовых блоков «холл + лифт» с гарантированным шлюзованием в коридоры помещений;

е) создании новых конструкций кабины лифтов и шахт, обеспечивающих повышенную герметичность дверей шахт и соединения объема кабины лифта с поэтажными проемами и оборудование кабин локальными системами микроклимата;

Наиболее приемлемым является - создание лестничных клеток и лифтовых шахт с холлами, сообщающимися с атмосферой. Такое решение становится особо целесообразным при внедрении «СИСТЕМ 3Т».

Для организации механической приточно-вытяжной вентиляции рекомендуется использовать индивидуальные квартирные малогабаритные агрегаты. Эти агрегаты, как вариант, следует размещать совместно с трансформаторами «СИСТЕМЫ 3Т» в специальных помещениях вне квартиры, что обеспечит удобство технического обслуживания оборудования, бесшумность работы, коммерческий учет потребляемой теплоты и т.п. Работу индивидуальных вентиляционных устройств возможно осуществлять как в ручном, так и автоматическом режиме. Основное условие работы принудительной вентиляции - закрытые окна. В случае открытия окон принудительная вентиляция должна отключаться. Включать вентиляцию при открытых окнах, возможно, но вручную и должно сопровождаться сигнализацией (световой,

звуковой и т.п.). В ряде случаев работу приточно-вытяжной установок, следует согласовать с работой вентиляторов индивидуальных вытяжных систем кухни и санузлов. При таком комплексном подходе к проблемам инженерных систем зданий можно значительно повысить их эффективность, но при этом следует изменить подход к принимаемым объемно-планировочным решениям.

В настоящее время в Ташкенте проводится капитальный ремонт жилых зданий и уже в ремонтируемых зданиях могут, быть использованы некоторые концепции инженерных систем «Система 3Т».

Литература:

1. Кокорин О.Я. Энергосберегающие технологии функционирования систем вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха (систем ВОК). М., Проспект: Проспект-Н, 2003.
2. Кувшинов Ю.Я. Сокращение энергопотребления на отопление и вентиляцию зданий в Финляндии. Журнал «Водоснабжение и санитарная техника», 1984, № 6.
3. Mansurova Sh. P. (2023). Issues of pressure regulation in heating networks. В international bulletin of applied science and technology (volume 3, issue 10, october. 510–516).
4. Tashmatov, N.U., & Mansurova, S.P. (2022). Some Features of Heat and Moisture Exchange in Direct Contact of Air with a Surface of a Heated Liquid. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 2(1), 26–31.
5. Karimovich, T. M., & Obidovich, S. A. (2021). To increase the effectiveness of the use of Information Systems in the use of water. Development issues of innovative economy in the agricultural sector, 222-225.
6. Sattorov, A., & Karimov, e. (2023). Qurilish materialini ishlab chiqaruvchi sanoat pechlarida gaz yoqilg‘isi yonuv issiqliq miqdorlarining nazariy tenglamalarini tuzish. Educational Research in Universal Sciences, 2(13), 313–317.
7. Sultonov, A. (2019). Water use planning: a functional diagram of a decision-making system and its mathematical model. International Finance and Accounting, 2019(5), 19.
8. Sultonov, A., & Turdiqulov, b. (2022). Suv qabul qilish inshootlarining ishlash samaradorligini oshirishda filtrlarning o‘rni. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 12-19.
9. Turdiqulov, B., Nazirov, S., & Karimov, y. (2022). Atom va molekularlarning yorug‘likni yutishi va nurlanishi. Евразийский журнал академических исследований, 2(13), 1252-1258.
10. Turdiqulov, b. (2022). Gaz yondirgichlarning ishlash jarayonini takomillashtirish. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 4-11.
11. Sh. P. Mansurova. (2021). Application of renewable energy sources in buildings. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1218–1224.
12. Sattorov, A., & karimov, e. (2023). Havo almashinuv tizimida uyni isitishga sarflanadigan issiqlik qiymatini xisoblasH. Educational Research in Universal Sciences, 2(13), 318–321.
13. Toshmatov N. U., & Mansurova Sh. P. (2022). Efficiency of use of heat pumps. International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 9(10), 1–5.
14. Turdiqulov, B., Ismoilov, A., & Shahobiddin, H. (2023). The Role of Ventilation in the Production of Various Clothing Materials. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 2(4), 124-133.
15. Nazirov, S. O. o‘g‘li. (2023). Global suv tanqisligi davrida suv ta‘minoti tizimlarini takomillashtirish masalalari. Educational Research in Universal Sciences, 2(13), 109–115.

16. Karimov, Y. N. (2022). Aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash muammolari. *Science and Education*, 3(12), 369-375.
17. Mansurova, S. (2023). Solar heating systems for buildings. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(11), 311–315.
18. Каримов, Э. Т. ў. (2023). Мамалакатимизда энгил автомобил ювиш шахобчаларининг оқова сувларини оқизишда янги тизимларни ишлаб чиқиш. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(13), 263–267.
19. Nazirov Sanjar, & Karimov Yusuf. (2023). Yer osti muhandislik tarmoqlarini joylashtirish va ularning mustahkamlik parametrlarini aniqlash. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(9), 402–408.
20. Q.U.Takaboev. (2022). On increasing the efficiency of household wastewater treatment. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 11, 96–101. Retrieved from <https://journalzone.org/index.php/bjgesd/article/view/181>
21. Турсунов, М. К. (2020). Новые инновационные методы повышения экономической эффективности при дефиците воды в регионе. *Science and Education*, 1(4), 78-83.